

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT
INSTITUTI**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН**

КАРШИНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIONS OF
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
KARSHI ENGINEERING ECONOMIC INSTITUTE**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
IQTISODIYOT VA MOLIYA
VAZIRLIGI**

**“MOLIYANI RAQAMLASHTIRISH: YANGI TENDENSIYALAR
VA TATBIQ ETISH TAJRIBASI”**

**MAVZUSIDA RESPUBLIKA MIQYOSIDAGI ILMIY-AMALIY ANJUMAN
ILMIY MAQOLALAR VA TEZISLAR TO‘PLAMI
(2024-yil 22-23-noyabr)**

**"ЦИФРОВИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ"**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ И ТЕЗИСОВ
(22-23 ноября 2024 г.)**

**“DIGITALIZATION OF FINANCE: NEW TRENDS AND
IMPLEMENTATION EXPERIENCE”**

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
COLLECTION OF SCIENTIFIC ARTICLES AND THESES
(November 22-23, 2024)**

QARSHI-2024

Moliyani raqamlashtirish: yangi tendensiyalar va tatbiq etish tajribasi. – Qarshi: «Intellect» nashriyoti, 2024 yil. 904 bet.

Mas’ul muharrir: iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent Omanov R.F.

Tahrir hay’ati: i.f.n., dotsent Yakubova Sh.Sh., i.f.n., prof. Ro’ziyev Z.I., i.f.f.d. (PhD), dotsent Samiyev S.I., i.f.f.d. (PhD), dotsent Iskandarov A.M., i.f.f.d. (PhD), dotsent Babaxanov J.M.

Taqrizchilar:

Xamrayeva S.N. – i.f.d., professor, QarMII

Ochilov A.O. – i.f.d., professor, QarshiDU

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018 yil 21 noyabrdagi PQ-4022 sonli qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2020-yil 29-oktyabrdagi PF-6097-son Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma’muriy islohotlar doirasida oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2023-yil 4-iyuldagi PQ-200 qarori, hamda “2022-2026- yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli Farmoyishida qo‘yilgan vazifalardan kelib chiqib, iqtisodiyotni, ayniqsa moliya va moliyaviy texnologiyalarni raqamlashtirishi sharoitida xavfsizlikni ta’minlash, moliya, soliq, bank, sug‘urta va boshqa ilg‘or moliyaviy texnologiyalarga asoslangan operatsiyalarni tatbiq etish muammolari va ilmiy-amaliy yechimlari hamda ilmiy-tadqiqot ishlarining sifati va samaradorligini oshirish yuzasidan, respublika yetakchi olimlarining tajribalari bilan o‘zaro fikr almashildi, mamlakatning rivojlanish darajasi va moliyani raqamlashtirish muammolarini yechish va innovatsion texnologiyalar asosida ushbu jarayonni tashkil etishning muayyan tamoyillarini shakllantirgan o‘ziga xos tomonlari o‘rganib, muhokama qilindi. Sohada moliyani raqamlashtirishdagi muammolarni hal qilish bo‘yicha ilmiy xulosa va takliflar tayyorlandi.

Ushbu to‘plamning chop etilishi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasining ilm-fan sohasidagi farmonlari, qarorlari ijrosini amalga oshirishga bag‘ishlangan. Taqdim etilayotgan to‘plam iqtisodiyot sohasi, shu jumladan bank, moliya, soliq, sug‘urta va oliy ta’lim mutaxassisleri hamda keng jamoatchilikka mo‘ljallangan.

Mazkur to‘plam muhandislik-iqtisodiyot instituti Kengashining 2024 yil “_____” _____dagi №_____ -sonli qarori bilan nashrga tavsiya etildi.

To‘plamdagi maqola va tezislarga kiritilgan statistik raqamlar, ma’lumotlar va maqola saviyasi uchun mualliflar mas’uldir.

© Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, 2024

Цифровизация финансов: новые тенденции и опыт внедрения – Карши: Издательство «Intellect», 2024 г. 904 стр.

Ответственный редактор: к.э.н., доцент Оманов Р.Ф.

Редколлегия: к.э.н., доцент Якубова Ш.Ш., к.э.н., проф. Рузиев З.И., д.ф.э.н. (PhD), доцент Самиев С.И., д.ф.э.н. (PhD), доцент Искандаров А.М., д.ф.э.н. (PhD), доцент Бабаханов Ж.М.

Рецензенты: Хамраева С.Н. – д.э.н., проф. Каршинский ИЭИ
Очилов А.О.– д.э.н., проф. Каршинского ГУ

Исходя из задач, поставленных в Указах Президента Республики Узбекистан от 29 октября 2020 года № УП-6097 «Об утверждении Концепции развития науки до 2030 года», от 28 января 2022 года № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы», постановлениях Президента Республики Узбекистан от 21 ноября 2018 года № ПП-4022 «О мерах по дальнейшей модернизации цифровой инфраструктуры в целях развития цифровой экономики», от 4 июля 2023 года № ПП-200 «О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере высшего образования, науки и инноваций в рамках административных реформ» проведена республиканская научно-практическая конференция. В данном сборнике конференции рассматриваются вопросы обеспечения безопасности в условиях цифровизации экономики, особенно финансов и финансовых технологий, проблемы и научно-практические решения по внедрению операций, основанных на передовых финансовых технологиях (финтех), таких как финансы, налоги, банковское дело, страхование и другие, а также вопросы повышения качества и эффективности научно-исследовательских работ. В ходе подготовки сборника состоялся обмен опытом с ведущими учеными республики, были изучены и обсуждены особенности развития страны и принципы организации процесса цифровизации финансов на основе инновационных технологий. Подготовлены научные выводы и предложения по решению проблем цифровизации финансов в данной области.

Сборник предназначен для специалистов в области экономики, в том числе банковского дела, финансов, налогообложения, страхования, высшего образования, а также для широкой общественности.

Сборник рекомендован к изданию решением Совета Каршинского инженерно-экономического института № _____ от _____ 2024 года.

Авторы несут ответственность за статистику, данные и уровень статьи, включенные в статьи и тезисы в сборнике.

© Каршинский инженерно-экономический институт, 2024

KIRISH SO'ZI

Moliyani raqamlashtirish sharoitida aholi va yoshlarning moliyaviy savodxonligini oshirish – davr talabi

Assalomu alaykum hurmatli mehmonlarimiz, ustoz-murabbiylar, talaba yoshlarimiz, konferensiya ishtirokchilari!

Mana bugun institutimizda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'muriy islohotlar doirasida oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida" 2023-yil 4-iyuldagi PQ-200 qarori 9-bandida belgilangan topshiriq ijrosiga bag'ishlangan hamda 2024 yil 18 yanvardagi O'zbekiston Respublikasi Oliy Ta'lim, Fan va Innovatsiyalar vazirligining 16-son buyrug'i 2-ilovasida belgilangan "2024 yilda respublika miqyosida o'tkaziladigan ilmiy va ilmiy texnik tadbirlar rejasi" dagi topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida "Moliyani raqamlashtirish: yangi tendensiyalar va tadbir etish tajribasi" mavzusida Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman o'z ishini boshladi. Ushbu anjumanda ishtirok etayotgan respublikamizning barcha iqtisodchi olimlarini, tadqiqodchilarini hamda iqtidorli yosh talabalarimizni ushbu anjuman bilan tabriklayman va anjuman ishiga muvaffaqiyatlar tilayman.

Talabaning ijtimoiy hayotiga kirib borishning murakkab jarayoni, ko'p qirrali ijtimoiy munosabatlarning rivojlanishi yaqin vaqtgacha ko'rinib turganidek alohida sohani, ya'ni moliya sohasini o'z ichiga oladi. Hayotning o'zi va undagi faoliyat bilan bog'liq bo'lgan bu sohaga sho'ng'ish, shuningdek, moliyaviy savodxonlik deb ataladigan maxsus bilim, ko'nikma, shaxsiy munosabat va xatti-harakatlar usullarini talab qiladi va rivojlantiradi.

Moliyaviy savodxonlik turli xil hayotiy vaziyatlarda oqilona va ijobiy moliyaviy qarorlar qabul qilish qobiliyati sifatida tavsiflanadi. Ushbu qarorlar talabalarning hozirgi tajribasiga ham, ularning yaqin kelajagiga ham, kunlik xarajatlaridan foydalanish bo'yicha oddiy qarorlardan tortib to ta'lim va ish bilan bog'liq bo'lgan uzoq muddatli moliyaviy oqibatlarga olib keladigan qarorlargacha ham tegishlidir.

Ularning muhim qismi oqilona moliyaviy qarorlar qabul qilish va kundalik hayotiy vaziyatlarda turli muammolarni hal qilishda xulq-atvor variantlarini tanlash bilan bog'liqdir, ya'ni bu insonning shaxsiy mahorati sifatida moliyaviy savodxonlikning mohiyati va uning funksional savodxonligining namoyoni hisoblanadi.

Moliyaviy savodxonlik bu jamiyatning o'zgaruvchan moliyaviy ehtiyojlari va doimiy rivojlanib borayotgan moliyaviy mahsulotlarga javoban odamlar hayoti davomida rivojlantiradigan doimiy bilim, ko'nikma va xulq-atvor strategiyalarining to'plamini o'zida mujassam etadi.

Moliyaviy savodxonlik aholi, ayniqsa, yoshlar uchun muhim, ularning ko'pchiligi yaxshi kasb tanlash va o'z rejalarini amalga oshirish haqida strategiyalarini ishlab chiqadilar. Buning uchun moliyaviy jihatdan mustaqil bo'lish va o'zining moliyaviy munosabatlarini oqilona boshqarishni bilishi kerak. Bu shuni anglatadiki, zamonaviy moliya va moliyani raqamlashtirish yoshlarga ochilayotgan imkoniyatlardan to'liq va xavfsiz foydalanishga imkon yaratadi.

Aholi va yoshlarning ijtimoiy hayotida moliyaviy savodxonlik mavzusini o'rganish, ayniqsa yoshlar bilan tadbirlarni tashkil etishda moliyaviy savodxonlikni rivojlantirishga vaqt ajratish juda muhimdir. Qo'shimcha mustaqil ta'limga yoki ixtisoslashgan muassasalar ta'limiga vaqt ajratmasdan moliyaviy savodxonlikni oshirishning yaxlit tizimini yaratish mumkin emas.

Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasidan ko'zlangan maqsad moliyaviy raqamlashtirish sohasidagi tajribani umumlashtirish va ommalashtirish, aholi va yoshlarning moliyaviy savodxonligini oshirish, moliya sohasidagi ta'limni rivojlantirish va moliyani raqamlashtirish sharoitida innovatsion ta'lim yechimlarini ilgari surishdan iborat.

Anjumanda moliya, bank, soliq va boshqa xo'jalik tashkilotlari, mahalliy davlat hokimiyati organlarining rahbar va yetakchi xodimlarini, shuningdek, boshqa hududlardagi oliy ta'lim muassasalarining rahbar va o'qituvchilarini taklif etamiz va anjuman mehmonlariga yana bir bor xo'sh kelibsizlar deymiz.

Barcha ishtirokchilarga samarali mehnat va muvaffaqiyatlar tilaymiz.

Bazarov Orifjan Shadiyevich
Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti rektori

тўғрисида”ги фармонига 1-илова//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2017. – № 6 (766). – 32-б.

2. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. –С. 396.

3. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.: ЛЕНАНД, 2019. – С. 97.

4. Лаврушин О.И. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент). – М.: Юрист, 2003. – С. 328.

5. Бердияров Б.Т. Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг ликвидлиги ва тўлов қобилиятини таъминлаш масалалари. И.ф.д., илм. дар. ол. уч. тақд. эт. дисс. автореф. – Тошкент, 2020. – Б. 29.

6. Омонов А.А. Тижорат банкларининг ресурсларини самарали бошқариш масалалари. И.ф.д. илм. дар. ол. уч. тақд. эт. дисс. автореф. – Тошкент, 2008. – 32 б.

ҚУРИЛИШ СОҲАСИДАГИ КОРХОНАЛАРИНИ КРЕДИТЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ

Султанов Баҳром Бегдуллаевич
Қарақалпақ давлат университети
Мустақил докторанти

***Аннотация:** Ушбу мақолада сўнги йилларда мамлакатимизда қурилиш соҳасида юз бераётган ўзгаришлар ва тижорат банклари томонидан қурилиш соҳаси корхоналарини кредитлаш муаммолари таҳлил қилинган, таҳлиллар асосида бу соҳани такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган.*

***Калит сўзлар:** қурилиш корхоналари, тижорат банклари, кредит, кредитлар ҳажми, кредитлаш, кичик ва ўрта тадбиркорлик субъектлари.*

Мамлакатимизнинг хорижий инвесторлар, туристлар ва халқаро даражадаги турли хил тадбирлар учун тобора очилаётганлиги, ижтимоий – иқтисодий ва тадбиркорлик инфратузилмаларини ривожлантиришга бўлган талабнинг кескин ортаётганлиги, хусусий тадбиркорлик субъектларининг жадал суръатларда ривожланиб бораётганлиги, аҳоли сонининг мунтазам равишда ўсиб бораётганлиги, бунинг натижасида уй – жой қурилишига бўлган талабнинг юқори даражада ортаётганлиги кабилар мамлакат иқтисодиётида қурилиш корхоналари фаоллигининг ошишига олиб келмоқда. Бу эса, мос равишда, қурилиш корхоналарининг жамиятда тобора ўсиб бораётган талаб ва эҳтиёжларни ўз вақтида, сифатли қондириш учун молиявий маблағларга бўлган эҳтиёжини ошишига олиб келаётган бўлиб, бундай вазиятда тижорат банкларининг кредит ресурслари муҳим роль ўйнаши шубҳасиздир.

1 – жадвалда 2019 – 2023 йиллар давомида мамлакатимизда бажарилган қурилиш ишлари ҳажми билан қурилиш соҳасида фаолият кўрсатаётган корхоналар сонининг ўсиш динамикаси кўрсатилган

2019 – 2023 йиллар давомида қурилиш соҳасидаги ўсиш динамикаси⁷⁵

Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	Йиллар				
		2019	2020	2021	2022	2023
Қурилиш ишлари ҳажми	трлн сўм	71,2	88,1	107,5	130,8	149,9
Қурилиш соҳасида фаолият кўрсатаётган корхоналар сони	Дона	29212	36199	40950	43695	46971

1 – жадвалдан кўришиб турганидек, сўнгги 5 йил давомида мамлакатда бажарилган қурилиш ишларининг ҳажми ҳам, қурилиш соҳасида фаолият кўрсатаётган корхоналар сони ҳам мунтазам равишда ўсиш тенденциясига эга бўлган. Бунга албатта юқорида айтиб ўтганимиздек, биринчи навбатда мамлакатда қурилиш ишларига бўлган талабнинг юқорилиги таъсир кўрсатган. Бирок, талаб юқори бўлишига қарамасдан, давлат томонидан қурилиш соҳасининг ривожланишига эътибор қаратилмаса эди, бундай ўсиш динамикаси кузатилмаслиги ҳам мумкин эди. Шундай экан, сўнгги 5 йил давомида мамлакатимизда қурилиш соҳасини ривожлантириш йўлида амалга оширилган қуйидаги ишлар 1 – жадвалда келтирилган ўсишни таъминлашда муносиб ҳиссасини қўшган:

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 апрелдаги “Қурилиш соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора – тадбирлари тўғрисида” ги ПФ – 5392 – сонли Фармони⁷⁶ ва “Ўзбекистон Республикаси қурилиш ва уй – жой коммунал хўжалиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” ги ПҚ – 3646 – сонли Қарори⁷⁷ билан қурилиш соҳасини замонавий талаблар асосида такомиллаштириш йўлида муҳим қадамлар ташланди;

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 февралдаги “Қурилиш – монтаж ишлари сифатини тубдан яхшилаш ва қурилишини назорат қилиш тизимини такомиллаштириш чоралари тўғрисида” ги ПҚ – 4586 – сонли Қарори, 2020 йил 13 мартдаги “Ўзбекистон Республикасининг қурилиш соҳасида ислохотларни чуқурлаштиришга доир қўшимча чора – тадбирлар тўғрисида” ги ПФ – 5963 – сонли Фармони ва 2020 йил 20 ноябрдаги “Ўзбекистон

⁷⁵ Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг расмий интернет сайти www.stat.uz

⁷⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 апрелдаги “Қурилиш соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора – тадбирлари тўғрисида” ги ПФ – 5392 – сонли Фармони. www.lex.uz

⁷⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси қурилиш ва уй – жой коммунал хўжалиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” ги ПҚ – 3646 – сонли Қарори. www.lex.uz

Республикаси қурилиш тармоғини модернизация қилиш, жадал ва инновацион ривожлантиришнинг 2021 – 2025 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ПФ – 6119 – сонли Фармони⁷⁸ кабилар билан бу борада мавжуд камчиликларни бартараф этиш ва стратегик тадбирларни амалга оширишга катта эътибор қаратилди;

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 24 октябрдаги “2017 – 2021 йилларда қишлоқ жойларда янгиланган намунавий лойиҳалар бўйича арзон уй – жой қуриш дастури тўғрисида” ги ПҚ – 2639 – сонли Қарори⁷⁹ ва 2018 йил 14 ноябрдаги “Қурилиш соҳасини давлат томонидан тартибга солишни такомиллаштириш қўшимча чора – тадбирлари тўғрисида” ги ПФ – 5577 – сонли Фармони⁸⁰ билан қурилиш ташкилотлари учун бож ва солиқ имтиёзларининг тадбиқ этилишига эътибор қаратилганлиги бу соҳанинг ривожланишига муҳим туртки бўлди;

1 – расм. 2019 – 2023 йилларда тижорат банклари томонидан қурилиш корхоналари учун ажратилган кредитлар ҳажми, млрд. сўм⁸¹

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 13 апрелдаги “2023 йилда бозор тамойилларига асосланган ипотека кредитлари орқали аҳолини уй – жой билан таъминлаш дастурини амалга ошириш чора – тадбирлари тўғрисида”

⁷⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 20 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қурилиш тармоғини модернизация қилиш, жадал ва инновацион ривожлантиришнинг 2021 – 2025 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ПФ – 6119 – сонли Фармони. www.lex.uz

⁷⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 24 октябрдаги “2017 – 2021 йилларда қишлоқ жойларда янгиланган намунавий лойиҳалар бўйича арзон уй – жой қуриш дастури тўғрисида” ги ПҚ – 2639 – сонли Қарори. www.lex.uz

⁸⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 ноябрдаги “Қурилиш соҳасини давлат томонидан тартибга солишни такомиллаштириш қўшимча чора – тадбирлари тўғрисида” ги ПФ – 5577 – сонли Фармони. www.lex.uz

⁸¹ Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Статистик бюллетени: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 йиллар учун

ги ПФ – 51 – сонли Фармони⁸² билан қурилиш ташкилотларига тижорат банклари томонидан кредитлар ажратишга асосий эътибор қаратилган.

1 – расмдан кўриниб турганидек, 2023 йилга келиб тижорат банклари томонидан ажратилган кредитлар ҳажми 2019 йилга нисбатан 25,3 % га ошган. Агар бу расмдаги маълумотларни, 1 – жадвалдаги маълумотлар билан ўзаро солиштирадиган бўлсак, сўнгги 5 йил давомида тижорат банклари томонидан ажратилган кредитлар ҳажмининг ўсиш тенденциясига эга бўлганлиги табиий ҳол бўлиб, бу қурилиш ишлари ҳажми ва фаолият кўрсатаётган қурилиш корхоналари сонининг ошишига ўзининг муносиб таъсирини кўрсатган.

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, сўнгги 5 йил давомида тижорат банклари томонидан қурилиш корхоналари учун ажратилган кредитларнинг катта қисми кичик ва ўрта тадбиркорлик субъектларига тўғри келади. Буни 2 – расмдан кўриш мумкин.

Умуман олганда, тижорат банклари томонидан қурилиш корхоналарини кредитлаш бўйича ижобий натижаларга эришилаётганлигига қарамасдан бу борада бир қатор камчиликлар ҳам кузатилаётган бўлиб, улар қурилиш корхоналари фаолиятини янада ривожлантиришга маълум даражада тўсқинлик қилмоқда:

Мамлакатимизда юқорида келтириб ўтилган муаммоларнинг бартараф этилиши йўлида кўплаб изланишлар олиб борилаётган ва амалий чоралар қўлланилаётган бўлиб, биз ҳам бу борада ўз тавсияларимизни бериб ўтмоқчимиз:

Биринчидан, тижорат банкларида мижозлар – юридик ва жисмоний шахслар билан ишлаш тизимини сифат жиҳатидан тубдан янгилаш керак. Тижорат банкларининг аксариятида кредит сўраб мурожаат қиладиган мижозларга нисбатан етарли даражада яхши муомала қилинмайди. Бу эса, мижозлар, шу жумладан қурилиш корхоналари масъул шахсларининг кредит олишга бўлган интилишларини етарлича рағбатлантирмайди. Бунинг оқибатида, юқорида айтганимиздек ажратилган кредит ресурсларининг тўлиқ ўзлаштирмаслик муаммоси юзага келади;

Иккинчидан, тижорат банкларида лойиҳаларни, шу жумладан қурилиш лойиҳаларини молиялаштириш масалаларини яхши тушунадиган замонавий мутахассисларни тайёрлаш тизимини ривожлантириш керак. Гарчи мамлакатимизда иқтисодиёт ва молия соҳасида мутахассислар тайёрлайдиган олий таълим муассасалари, шу жумладан нодавлат олий таълим муассасалари фаолият кўрсатсада, уларнинг аксариятида бундай мутахассисларни тайёрлаш тизими йўлга қўйилмаган;

⁸² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 13 апрелдаги “2023 йилда бозор тамойилларига асосланган ипотека кредитлари орқали аҳолини уй – жой билан таъминлаш дастурини амалга ошириш чора – тадбирлари тўғрисида” ги ПФ – 51 – сонли Фармони. www.lex.uz

Учинчидан, тижорат банклари томонидан қурилиш корхоналари, хусусан бу соҳадаги кичик ва ўрта тадбиркорлик субъектлари учун ажратиладиган кредитлар тўғрисида тадбиркорларга етарлича маълумотлар бериш тизимини такомиллаштириш керак. Бу борада интернет ресурслари жуда кўп бўлишига қарамасдан, тижорат банкларининг ўзи томонидан қизиқарли тренингларни мунтазам равишда ташкил этиш қурилиш соҳаси раҳбар ва мутахассислари учун янада қулай бўлади деб уйлаймиз.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, мамлакатимизда қурилиш корхоналарини тижорат банклари томонидан кредитлаш масалаларида ижобий натижалар билан биргаликда бир қатор камчиликлар ҳам мавжуд бўлиб, умид қиламизки юқоридаги каби тавсиялар бу соҳани замон талаблари асосида ривожланишига ўзининг муносиб ҳиссасини қўшади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. “Ўзбекистон Республикасининг Шаҳарсозлик кодексини тасдиқлаш ҳақида” ги Қонуни янги таҳрири. 2021 йил 23 май. www.lex.uz
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 13 апрелдаги “2023 йилда бозор тамойилларига асосланган ипотека кредитлари орқали аҳолини уй – жой билан таъминлаш дастурини амалга ошириш чора – тадбирлари тўғрисида” ги ПФ – 51 – сонли Фармони. www.lex.uz
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 20 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қурилиш тармоғини модернизация қилиш, жадал ва инновацион ривожлантиришнинг 2021 – 2025 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ПФ – 6119 – сонли Фармони. www.lex.uz
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 апрелдаги “Қурилиш соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора – тадбирлари тўғрисида” ги ПФ – 5392 – сонли Фармони. www.lex.uz
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 ноябрдаги “Қурилиш соҳасини давлат томонидан тартибга солишни такомиллаштириш қўшимча чора – тадбирлари тўғрисида” ги ПФ – 5577 – сонли Фармони. www.lex.uz

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА КРЕДИТЛАРИНИНГ ФОИЗ РИСКНИНГ ТАЪСИРИ

Жуманиязов И.К.

ТДИУ мустақил докторанти

Аннотация: Ушбу тезисда тижорат банклари фаолиятига кредитларга фоиз рискнинг таъсири Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг асосий фоиз ставкаси, мамлакат банк тизимининг умумлаштирилган баланс ва молиявий ҳисобот кўрсаткичлари орқали таҳлил қилинган. Таҳлил натижалари асосида хулосалар қилинган.

Калит сўзлар: фоиз rischi, Марказий банк, асосий фоиз ставкаси, тижорат банклари, банк тизими.

Тижорат банкларининг фаолияти доимо кўплаб рискларга дучор бўлиш

MUNDARIJA

	KIRISH SO`ZI	4
1-SHU'BA. RAQAMLI MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MUAMMOLAR		
1.	Xasanov X.N. Kapital bozorini rivojlantirishda moliyaviy texnologiyalarni joriy etish istiqbollari	7
2.	Пантин Р.В., Елиубаева Б.Б. Роль цифрового финансирования в трансформации экономики: инклюзивный рост, экологическая устойчивость и финансовая инновация	9
3.	Вурганов М.Г. Цифровая валюта стран BRICS. мечта или скорое будущее?	13
4.	Хамраева S.N. O'zbekistonda fintex bozorini rivojlantirish tendensiyasi	20
5.	Якубова Ш.Ш. Цифровые финансовые активы: практика регулирования в странах Центральной Азии	23
6.	Yangiboyev B.Y. Raqamli texnologiya yutuqlarini milliy iqtisodiyotga joriy qilishning moliyaviy jihatlari	27
7.	Якубова Ш.Ш. Криптосаноатнинг ривожланиши: жорий ҳолат ва янги тенденциялар	33
8.	З. Шаниязова. Рақамли иқтисодиётнинг ривожланиш даражасида корхоналар фаолиятининг самарадорлигини баҳолаш усуллари	37
9.	Yangiboyev B.Y. Raqamli texnologiyalarni joriy qilishdagi muammolar va ularni hal qilish yo'llari	39
10.	Raximov A.N. Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari	44
11.	Hosilov Sh.B., Omonqulova Ch.J., Eshmurodov O.F., Raxmatov Q.N. Banklarda raqamli transformatsiya va mijozlarga qo'shimcha moliyaviy xizmatlarni taklif etish	49
12.	Махматқулов G'X. Savdo sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati	53
13.	Файзиева Ш.Ш. Рақамли иқтисодиёт ривожланишининг минтақавий йўналишлари	57
14.	Alikulov A.T., Ziyodullayev A.A. Iqtisodiyot tarmoqlarida sun'iy intellektni joriy etish tahlili	61
15.	Yuldosheva Sh.A. Raqamli iqtisodiyotning O'zbekiston uy-joy siyosatidagi tendensiyalari	67

68.	Muzaffarova K.Z., Ro‘zimurotova Sh.S., Erkinova R.O. Iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb etishda banklarning roli	319
69.	Казаков Х.Д., Нафасов Ш.Х., Хасатуллаев Н.А. Развития инновационно-инвестиционной политики в экономике узбекистана	321
70.	Azamat S. Digital currencies and fintech: new frontiers in global trade and challenges for Uzbekistan's economic landscape	330
71.	Qulmurotov S.J., Ro‘ziyeva Ch.S. Raqamli marketingdan foydalanib moliya tashkilotlari faoliyatini rejalashtirish	334
72.	Ochilova I. Tijorat banklari portfelini shakllantirish, sifatini ta’minlash va boshqarishni takomillashtirish	340
73.	Karimov M. Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish	347
74.	Убайдуллаев Д. З. Тижорат банкларининг фонд бозоридаги инвестицион фаолияти бўйича хориж тажрибалари	351
75.	Хужамуратов А.М. Цифровизация банковских продуктов	355
76.	Султанов Р.Б. Тижорат банкларининг инвестицион кредитлаш тизимини такомиллаштириш йўллари	359
77.	Ибрагимов Г.А. Инвестицияларнинг самарадорлигини баҳолаш усуллари ва уларнинг хусусиятлари	361
78.	Утамбетов Р.А. Тижорат банклари капитал базасининг барқарорлигини таъминлаш масалалари	371
79.	Султанов Б.Б. Қурилиш соҳасидаги корхоналарини кредитлашни такомиллаштириш усуллари	376
80.	Жуманиязов И.К. Тижорат банкларида кредитларининг фоиз рискининг таъсири	380
81.	Якупбаев К.Ж. Мамлакатимизда тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг иқтисодиётдаги ўрни	384
82.	Хайриддинов Ш.Б., Исмоилова Г.А. Давлат олий таълим ташкилотларининг маблағларидан самарали фойдаланиш масалалари	387
83.	Sidikov B.S. Banklarda kreditlash jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari	390
84.	Икромов Х.З. Инвестицияларни жалб этилиши – молиявий барқарор ўсишнинг асосий омили	393
85.	Tirkashev M.Y. Korxonalarining moliyaviy imkoniyatlarini oshirishda va salohiyatini yaxshilashda qimmatli qog‘ozlarning ahamiyati to‘g‘risida	397
86.	Turdialiyev A. Financial technologies (fintech) and their impact on traditional banking systems	399

“MOLIYANI RAQAMLASHTIRISH: YANGI TENDENSIYALAR VA TATBIQ ETISH TAJRIBASI”

MAVZUSIDA RESPUBLIKA MIQYOSIDAGI ILMIY-AMALIY ANJUMAN
ILMIY MAQOLALAR VA TEZISLAR TO'PLAMI

(2024-yil 22-23-noyabr)

Muharrir: **B. Musayev**

Musahhih: **I. Tog'ayev**

Kompyuterda sahifalovchi: **F. Akramova**

Bosishga ruxsat etildi: 27.11.2024 y.

Ofset qog'oz. Qog'oz bichimi: 60x84 1/16.

“Cambria” gar. Ofset bosma.

Hisob nashriyot t.: 56,28. Shartli b. t.: 56,30.

Adadi: 10 nusxa. Buyurtma №181

«Intellekt» nashriyotida tayyorlandi.

QarMII kichik bosmaxonasida chop etildi.

180100. Qarshi shahri, Mustaqillik ko'chasi, 225 – uy.

Telefon 91-466-80-32.